

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 6,
ISSUE 1

2025

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

№ 1
2025

ISSN: 2181-0990

DOI: 10.26739/2181-0990

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес

(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна

Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабьян Лариса Рубеновна

к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна

д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич

д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна

д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:

Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович

д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович

д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна

д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна

д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович

д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович

д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович

PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ

1. **Агабабян Лариса Рубеновна, Хуррамова Фарзона Ботурзода** РВОТА БЕРЕМЕННЫХ: ЭТИОПАТОГЕНЕЗ, МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ/ NAUSEA AND VOMITING IN PREGNANCY: ETIOPATHOGENESIS, DIAGNOSTIC METHODS, AND CLINICAL RECOMMENDATIONS / HOMILADORLIKDA QAYT QILISH: ETIOPATOGENEZ, DIAGNOSTIKA USULLARI VA KLINIK TAVSIYALAR.....6
2. **Асилова Саодат Убаевна, Кузиев Голиб Алишерович, Назирова Муяссар Убаевна, Назаров Ровшан Бахадирович** ПОКАЗАТЕЛИ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ДЕНСИТОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ПРОКСИМАЛЬНОГО КОНЦА БЕДРЕННОЙ КОСТИ У ЖЕНЩИН ПЕРИМENOПАУЗАЛЬНОГО ПЕРИОДА/ PERIMENOPAUSAL DAVRDAGI AYOLLARDA SON SUYAGINING PROKSIMAL UCHI SINISHI ULTRATOVUSHLI DENSITOMETRIK TADQIQOTLAR KO'RSATKICHLARI/ULTRASOUND DENSITOMETRIC RESEARCH METHODS FOR PROXIMAL END HIP BONE FRACTURES IN PERIMENOPAUSAL WOMEN.....10
3. **Indiaminova Gulrux Nuriddinovna, Azizova Suman Abduraxmonovna** O'TKIR RESPIRATOR INFEKSIYALAR VA HOMILADORLIK, GEMOSTAZ TIZIMIGA TA'SIRI/ОСТРЫЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ И БЕРЕМЕННОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА СИСТЕМУ ГЕМОСТАЗА/ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS AND PREGNANCY, INFLUENCE ON THE HEMOSTASIS SYSTEM.....14
4. **Negmadjanov Baxodur Boltayevich, Mamatkulova Moxigul Jahangirovna, Begmirzayeva Nigora Ibragimovna** QIZLARNING REPRODUKTIV FUNKSIYASIGA QARINDOSHLIK NIKOHINING TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ РОДСТВЕННОГО БРАКА НА РЕПРОДУКТИВНУЮ ФУНКЦИЮ ДЕВОЧЕК/THE IMPACT OF CONSANGUINEOUS MARRIAGE ON THE REPRODUCTIVE FUNCTION OF GIRLS.....18
5. **Negmadjanov Baxodur Boltayevich, Shopo'latov Erkin Xoltejiyevich, Samadova Mashhura Yoqubjon qizi** BUYRAK USTI BEZI PO'STLOG'INING TUG'MA DISFUNKSIYASI BO'LGAN QIZLARDA REPRODUKTIV TIZIM SHAKLLANISH XUSUSIYATLARI/ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕВОЧЕК С ВРОЖДЕННОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ/ CHARACTERISTICS OF THE FORMATION OF THE REPRODUCTIVE SYSTEM IN GIRLS WITH CONGENITAL DYSFUNCTION OF THE ADRENAL CORTEX.....22
6. **Shavazi Nargiz Nuraliyevna, Rayimjanova Kamilla Farxodovna** MUDDATIDAN OLDINGI TUG'RUQ XAVFI BO'LGAN HOMILADOR AYOLLARNI DIAGNOSTIKA QILISHNI OPTIMALLASHTIRISH/OPTIMIZACIYA DИAGНОСТИКИ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С УГРОЖАЮЩИМИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМИ РОДАМИ/ OPTIMIZATION OF DIAGNOSTICS OF PREGNANT WOMEN WITH THREATENED PREMATURE BIRTH.....27
7. **Tugizova Dildora Ismailovna, Mamarizayeva Nafosat Zoxidjon qizi** YELBO'G'OZ O'TKAZGAN AYOLLAR REABILITACSIYASI/РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕНЩИН ПЕРЕНЕСШИХ ПУЗЫРНЫЙ ЗАНОС/REHABILITATION OF WOMEN WHO HAVE EXPERIENCED MOLAR PREGNANCY.....30
8. **Fayzullayeva Munira Alisher qizi, Tugizova Dildora Ismoilovna** TUBEKTOMIYA O'TKAZILGAN AYOLLAR REABILITACSIYASI/РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ОДНОСТОРОННЕЙ ТУБЭКТОМИИ/ REHABILITATION OF WOMEN AFTER UNILATERAL SALPINGECTOMY.....37
9. **Shavazi Nargiz Nuraliyevna, Khasanova Durdona Togoymurodovna** OPTIMIZATION OF EARLY DIAGNOSIS AND PREVENTION OF INTRAHEPATIC CHOLESTASIS IN PREGNANT WOMEN/HOMILADOR AYOLLARDA JIGAR ICHI XOLESTAZINI ERTA TASHXISLASH VA PROFILAKTIKASINI TAKOMILLASHTIRISH/OPTIMIZACIYA RANNEY DИAGНОСТИКИ И ПРОФИЛАКТИКИ ВНУТРИПЕЧЕНОЧНОГО ХОЛЕСТАЗА У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН.....43

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

1. **Амонова Мадина Фуркатовна, Аралова Жамила Хусниддиновна** ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВИТАМИНА Д НА ПОКАЗАТЕЛИ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ У ЖЕНЩИН В МЕНОПАУЗЕ/INFLUENCE OF VITAMIN E CONTENT ON BONE MINERAL DENSITY IN WOMEN IN MENOPAUSE/MENOPAUSADAGI AYOLLARDA SUYAK TO'QIMASI MINERAL ZICHLIGI KO'RSATKICHLARIGA D VITAMININING TA'SIRI.....50
2. **Кариев Саидахроп Саидасланович, Абдурахмонов Камолитдин Дусткобилович** ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СПЕРМОГРАММЫ У МУЖЧИН, ДО И ПОСЛЕ COVID-19/ERKAKLARDA SPERMOGRAMMA KO'RSATKICHLARINING COVID-19 INFEKSIYASIDAN OLDIN VA KEYIN O'ZGARISHI TENDENTSIYALARI/TENDENCIES OF SPERMOGRAM PARAMETERS IN MEN, BEFORE AND AFTER COVID-19.....55
3. **Карабаева Маржона Аминжоновна, Худоярова Дилдора Рахимовна, Карабаев Аминжон Гадаевич** НАРУШЕНИЕ РОДОВОЙ ДЯТЕЛЬНОСТИ РОДИЛЬНИЦ ПРИ ЖЕЛЕЗОДИФИЦИДНОЙ АНЕМИИ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ/OG'IR TEMIR TANQISLIGI ANEMIYASI BILAN KASALLANGAN TUG'ADIGAN AYOLLARDA TUG'ISH FAOLIYATINI BUZILISHI/VIOLATION OF LABOR ACTIVITY OF MATERNITY PATIENTS WITH SEVERE IRON DEFICIENCY ANEMIA.....60
4. **Indiaminova Gulrux Nuriddinovna** O'TKIR RESPIRATOR KASALLIK O'TKAZGAN HOMILADORLARDA GESTACSIYA DAVRINING XUSUSIYATLARI/ ОСОБЕННОСТИ ПЕРИОДА ГЕСТАЦИИ У БЕРЕМЕННЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРЫЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ/ FEATURES OF THE GESTATION PERIOD IN PREGNANT WOMEN WHO HAVE SUFFERED FROM ACUTE RESPIRATORY DISEASES.....64
5. **Muratova Nigora Jurayevna, Miralimova Nigora Abdurashidovna, Sulaymonova Nodira Jumayevna** BACHADON MIOMASINING TURLARIGA BOG'LIQ HOLDA XOMILODARLIK VA TUG'RUQNING KECISHI XUSUSIYATLARI/ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА УЗЛОВ МИОМЫ/ FEATURES OF THE COURSE OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH DEPENDING ON THE TYPE OF FIBROID NODULES.....67
6. **Valiev Shukhrat** IMPACT OF UTERINE CLOSURE METHOD AFTER CESAREAN SECTION ON REPRODUCTIVE OUTCOMES/KESAR KESISH AMALIYOTIDAN SO'NG BACHADON YOPISH USULINING REPRODUKTIV NATIJALARGA TA'SIRI/ ВЛИЯНИЕ МЕТОДА УШИВАНИЯ МАТКИ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ НА РЕПРОДУКТИВНЫЕ ИСХОДЫ.....72
7. **Valiev Shukhrat Negmadjanov Bakhodur Boltayevich** FACTORS INFLUENCING THE CHOICE OF UTERINE SUTURING METHOD DURING CESAREAN SECTION: ANALYSIS OF ANAMNESTIC DATA/KESAR KESISH AMALIYOTIDA BACHADONNI TIKISH USULINI TANLASHGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR: ANAMNESTIK MA'LUMOTLARNI TAHLIL QILISH/ФАКТОРЫ,

ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБОР МЕТОДА УШИВАНИЯ МАТКИ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ: АНАЛИЗ АНАМНЕСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ.....	76
8. Fayzullaeva Hilola Bakhronovna THE ROLE OF ANTITIROXANS IN CORRECTING ACID BASE STATE IN THE BLOOD IN INFANTS BORN WITH CHRONIC HYPOXIA/SURUNKALI GIPOKSIYA BILAN TUG'ILGAN CHAQALOQLARDA QONDAGI KISLOTA ASOSINI TUZATISHDA ANTITIROKSANLARNING ROLI/РОЛЬ АНТИТИПОКСАНОВ В КОРРЕКЦИИ КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО СОСТОЯНИЯ КРОВИ У НОВОРОЖДЕННЫХ, РОДИВШИХСЯ С ХРОНИЧЕСКОЙ ГИПОКСИЕЙ.....	80

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

1. Маматкулова Мохигул Джахангировна АНЕМИЧЕСКАЯ ФОРМА АПОПЛЕКСИИ ЯИЧНИКА/ANEMICAL FORM OF OVARIAN APOPLEXY/TUXUMDON APOPLEKSIYASINI ANEMIK SHAKLI.....	83
--	----

УДК 618.1-007.17-055.9-053.4:

Negmadjanov Baxodur Boltaevich
Tibbiyot fanlari doktori, professor
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Samarqand, O'zbekiston

Shopo'latov Erkin Xoltejiyevich
Assistent
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Samarqand, O'zbekiston

Samadova Mashhura Yoqubjon qizi
Magistratura rezidenti
Samarkand Davlat Tibbiyot Universiteti
Samarqand, O'zbekiston

BUYRAK USTI BEZI PO'STLOG'INING TUG'MA DISFUNKSIYASI BO'LGAN QIZLARDA REPRODUKTIV TIZIM SHAKLLANISH XUSUSIYATLARI (ADABIYOTLAR TAHLILI)

For citation: Negmadjanov Baxodur Boltaevich, Shopo'latov Erkin Xoltejiyevich, Samadova Mashhura Yoqubjon qizi Characteristics of the formation of the reproductive system in girls with congenital dysfunction of the adrenal cortex (literature review), Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2025, vol. 6, issue 1, pp. 22-26

 <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15110823>

Негмаджанов Баходур Болтаевич
Доктор медицинских наук, профессор
Самаркандский Государственный медицинский университет
Самарканд, Узбекистан

Шопўлатов Эркин Холтожиевич
ассистент
Самаркандский государственный медицинский университет
Самарканд, Узбекистан

Самадова Машхура Ёқубжон қизи
Резидент магистратуры
Самаркандский Государственный медицинский университет
Самарканд, Узбекистан

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕВОЧЕК С ВРОЖДЕННОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Negmadjanov Bakhodur Boltaevich
Doctor of Medical Sciences, Professor
Samarkand State medical university
Samarkand, Uzbekistan

Shopulatov Erkin Kholtojievich
Assistant
Samarkand State medical university
Samarkand, Uzbekistan

Samadova Mashkhura Yoqubjon qizi
Master's Resident
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan

CHARACTERISTICS OF THE FORMATION OF THE REPRODUCTIVE SYSTEM IN GIRLS WITH CONGENITAL DYSFUNCTION OF THE ADRENAL CORTEX (LITERATURE REVIEW)

Dolzarblik: Buyrak usti bezining tug'ma disfunktsiyasi (BUBTD) – bu irsiy kasallik bo'lib, 95% hollarda CYP 21 geni mutatsiyalari bilan bog'liq bo'lib, steroid gormonlarining biosintezini uchun zarur bo'lgan fermentlar defitsiti glukokortikoidlar ishlab chiqarilishini kamaytiradi, bu esa gipofizning AKTG sekretsiyasini kompensator tarzda oshiradi va natijada buyrak usti bezining po'stlog'ining gipertrofiya qilishiga olib kelib, autosomal-retsessiv tipda irsiylanadigan kasalliklar guruhi bo'lib, ular kortizol va/yoki aldosteron sintezida ishtirok etadigan fermentlar yoki transport oqsillaridan birining defekti natijasida yuzaga keladi. To'liq fermentativ faoliyatning yo'qolishi kortizol va aldosteron defitsiti bilan bog'liq bo'lgan tuz o'zgaruvchi kasallikni keltirib chiqarib, ferment faoliyatining qisman kamayishi virilizatsiya shaklini, asosan kortizol defitsiti bilan shakllantiradi. Tug'ma buyrak usti bezlarining gipoplaziyasi — buyrak usti bezlarining kam rivojlanganligining kam uchraydigan shakli bo'lib, u sporadik, autosomal-retsessiv va X bilan bog'liq bo'lib, yangi tug'ilganlarda tuz yo'qotish sindromi sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu patologiya asosan o'g'il bolalarda uchraydi va DAX1 geni (XX 21 xromosomada) mutatsiyasi bilan bog'liq bo'lib, u gipotalamus va gipofizda yadroviy gormonal retseptorlarni sintez qilishda ishtirok etadi. X bilan bog'liq tug'ma buyrak usti bezlarining gipoplaziyasi ko'pincha Dyushen mushak distrofiyasi va gliserinkinaza yetishmovchiligi bilan birga keladi. Bu kam uchraydigan sindrom bo'lib, ichki rivojlanish kechikishi, metafizik displaziya, buyrak usti bezlarining tug'ma gipoplaziyasi va siydik jinsiy tizimining rivojlanish anomaliyalarini (o'g'il bolalarda) o'z ichiga oladi. Kasallikning klinik tasviri homilador ayollarni skrining tekshiruvini orqali aniqlanadi. Bu turli skelet anomaliyalarini (odatda suyaklarning gipoplaziyasi, metafizik va epifizik displaziya turli darajadagi og'irlikda), o'sishning kechikishini o'z ichiga oladi [11].

Ko'plab bolalar tug'ilgandan keyin ham o'z tengdoshlari bilan solishtirganda sezilarli darajada pastroq o'sishda davom etadilar. Ba'zi bemorlarda patologik umurtqa pog'onasining egilishi yoki jiddiy osteoporoz kuzatiladi. Tug'ma buyrak usti bezlarining yetishmovchiligi odatda chaqaloqning birinchi oyida Addison krizisidan namoyon bo'ladi, ammo ba'zida simptomlarsiz o'zgaradi va keyinchalik bolaning yoshida namoyon bo'ladi. Ko'pincha qon glyukozasining pastligi, zaiflik, terlash, pallor, jiddiy gipotenziya bilan birga kuzatiladi. Genital anomaliyalar faqat o'g'il bolalarda uchraydi (kriptorkizim, jinsiy a'zoning rivojlanmaganligi (mikropenis) va gipospadiya). Ikkinchi va uchinchi darajali buyrak usti yetishmovchiligi - bu markaziy buyrak usti yetishmovchiligi shakllari bo'lib, ular gipofiz tomonidan AKTG ishlab chiqarishning kamayishi natijasida rivojlanadi va klinikada aniqlashning qiyinligi sababli birgalikda ko'rib chiqiladi [6]. Endokrin bezlarining funksiyasining yo'qolishi gipotalamo-gipofiz tizimi hududining tug'ma anomaliyalari, gipofiz adenomalari, kraniofaringioma, meningioma, glioma, autoimmun limfositli gipofizit, infiltratsion zararlanishlar (gemoxromatoz, gistitsitoz X), yatrogenik omillar (gipofizni nurlantirish, jarrohlik amaliyotlari), ichki uyali arteriya rivojlanishining buzilishi, tizimli vaskulitlar, travmalar va qon ketishlar, “bo'sh” turk egarchasining sindromi kabi bir xil faktorlar tufayli yuzaga kelishi mumkin. Izolyatsiyalangan AKTG defitsiti kam uchraydi. Odatda u somatotrop gormonining (STG) yetishmovchiligi bilan birga bo'ladi, kamroq hollarda luteinlashtiruvchi (LG), follikul stimulyatsiya qiluvchi (FSG) va tirotropik (TTG) gormonlar bilan birga bo'ladi [7].

21-gidrokshilaza yetishmovchiligi, BUBTN ning eng keng tarqalgan sababi bo'lib, bu CYP21 (CYP21A2, CYP21B) genidagi mutatsiya tufayli yuzaga keladi. Ushbu gen HLA kompleksida 6-xromosomaning qisqa tarmog'ida joylashgan (6p21.3). Klassik shakllarning tarqalishi butun dunyo bo'ylab yangi tug'ilgan bolalarda 1:10,000 dan 1:20,000 da uchraydi. Rossiyada neonatal skrining ma'lumotlariga ko'ra, tarqalish 1:9500 aniqlanadi. BUBTN ning 21-gidrokshilaza yetishmovchiligi tufayli fenotip va genotip o'rtasida korrelyatsiya aniqlangan. Deletsiyalar va katta gen konversiyalar tuz saqlovchi shaklni rivojlantiradi. Kasallik autosomal-retsessiv holda o'tadi. Geterozigota tashuvchi va o'chirilgan noklassik shakllar ba'zi aholi guruhlarida 1:30 bo'lishi mumkin. 21-gidrokshilaza yetishmovchiligi kortizol ishlab chiqarilishini pasaytiradi, AKTG darajasining oshishiga, buyrak usti bezlarilar kortikasining gipertrofiyasiga va buyrak usti bezlari androgenining sekretsiyasining

kuchayishiga olib keladi, bu gormonlarning biosintezini ushbu fermentning yetishmovchiligidan mustaqil [2]. Progesterondan 11-dezoksikortikosteron sintezining buzilishi aldosteron yetishmovchiligiga olib keladi. Mineralkortikoid yetishmovchiligi turli darajada bo'lib, yangi tug'ilgan bolalarning 75% da uchraydi. Ferment faolligi 1% dan kam bo'lsa, klassik tuz saqlovchi shakli rivojlanadi, bu shaklda mineralkortikoid va glukokortikoid yetishmovchiligi hamda androgenga ortiqchalik mavjud. Kasallik odatda o'pkada buyrak usti bezlari yetishmovchiligidan o'rta holatlarini rivojlanish bilan birga o'zgaradi, bu yangi tug'ilgan bolalarda tez-tez kuzatiladi, ammo kechikib ham yuzaga kelishi mumkin.

Steroid ishlab chiqaruvchi bezlar, jumladan jinsiy bezlar va buyrak usti bezlari, umumiy embrional kelib chiqishga ega bo'lib, urogenital yelka qismlaridan shakllanadi. Murakkab differentsiatsiya jarayoni natijasida har bir bez androgenlar, estrogenlar yoki kortikosteroidlarning ustun sinteziga ixtisoslashadi. Steroidogenezning xususiyati ular ichida turli fermentlar to'plami tomonidan belgilangan bo'lib, biosintezning aniqlovchi bosqichi - gidroksilash reaksiyasining qat'iy tartibi bilan amalga oshadi. Dominant bo'lmagan folikullarda androgenlar kontsentratsiyasining oshishi ularni kuchliroq 5 α -reduktlangan androgenlarga aylanishiga olib keladi, bu esa ularni estrogenlarga aylantirishni imkonsiz qiladi. Androgenlarning mahalliy kontsentratsiyasining ortishi kritik darajadan yuqori bo'lsa, bu folikulaning atretiziyasiga olib keladi. Normal siklda bu fenomen yagona folikulning rivojlanishi va ovulyatsiyasiga muhim, ammo androgenlarning ortiqcha kontsentratsiyasi normal siklik jarayonni buzishi va surunkali anovulyatsiyani keltirib chiqarishi mumkin. Giperaandrogeniya surunkali anovulyatsiyaning eng keng tarqalgan sababi (35%) hisoblanadi [9]. Bu nodir autosomal-retsessiv patologiya bo'lib, kortikosteronning aldosteronga aylanishi buziladi, chunki bu ferment aldosteron sintesining uchta asosiy reaksiyasini katalizlaydi: 11-deoksikortikosteron — kortikosteron — 18-gidroksikortikosteron. Ko'plab hollarda CYP11B2 genidagi mutatsiyalar aniqlanadi, bu gen aldosteron sintezining asosiy fermenti bo'lgan 18-gidroksilazani kodlaydi. Bu ferment 18-gidroksikortikosteronning 18-gidroksil guruhini qo'shadi. Ushbu gen CYP11B1 geniga yuqori darajada o'xshash bo'lib, u kortizol sintezida ishtirok etadigan 11 β -gidroksilazani kodlaydi. Aldosteronsintetaza jinsiy steroidlar sinteziga ta'sir qilmaydi [1].

Pubertat davrida jinsiy rivojlanishning sekinlashishi aniqlanadi. Septo-optik displaziya (HESX1 genining mutatsiyasi, Morsier sindromi) — HESX1 genidagi mutatsiya sababli yuzaga keladigan genetik kasallik bo'lib, ushbu gen miya rivojlanishining dastlabki bosqichlarida muhim rol o'ynaydigan oqsilni kodlaydi. Ushbu genning to'rt mutatsiyasi tasvirlangan. Kasallik yangi tug'ilganlarda 1:10000 hollarda uchraydi [10]. Ushbu sindromning belgilari va simptomlari o'zgarib turadi, ammo uchta xos belgi mavjud: optik nervning gipoplaziyasi, miya o'rtasidagi tuzilmalar rivojlanishidagi buzilishlar va gipofizning gipoplaziyasi. Gipofizning yetishmovchiligi tropik gormonlar ishlab chiqarilmasligiga olib keladi, bu esa normal o'sish, jinsiy rivojlanish va boshqa muhim funksiyalar uchun zarur. Yoshi ulg'aygan sari fizikal rivojlanishda sekinlashish va past bo'lish boshlanadi. Pubertat davrida gipogonadizm rivojlanadi. Og'ir holatlarda, gipofiz hech qanday gormon ishlab chiqarishni to'xtatgan panguipopituitarizm da doimiy gipoglikemiya qon shaxsida saqlanadi.

Optik nervning gipoplaziyasi ko'rishning yomonlashishiga olib keladi, bir yoki ikkala ko'zda ham bo'lishi mumkin. Klinik belgilar sifatida ko'zning harakatining buzilishi, nistagm, ko'rish keskinligini kamayishi va optik nervning atrofiyasi ko'z tarmog'ini tekshirishda birinchi yil ichida aniqlanadi. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarda vizual rivojlanish kechikishi sababli, ular ko'rmaypti deb o'ylanishi mumkin, ammo ko'rish bir necha oy davomida yaxshilanadi. Bir tomonlama yoki notekis ikkita optik nerv gipoplaziyasi bo'lgan bolalarda ko'rish kamayishi doimiy va qaytarib bo'lmaydi [3].

Embriogenezning 10-haftasidan boshlab, katta oksidatsion endokrinotsitlardan definitiv (doimiy) po'stloq shakllanadi. Po'stloqning to'liq rivojlanishi jinsiy rivojlanishdan keyin bo'ladi. Buyrak usti bezi po'stloqning rivojlanish manbai gonalarining boshlanishiga yaqin joylashgan bo'lib, shuning uchun po'stloqning tarmoq zonasi androgen gormonlarini ishlab chiqarishga qodir, bu

testosteron bilan o'xshash. Buyrak usti bezi po'stloqi uchta konsentrik joylashgan zonadan iborat bo'lib, har bir qatlam o'zining gormonlarini ishlab chiqaradi. Kapsula ostida eng nozik qatlam joylashgan — koptokchali zona (5%), mineralokortikoidlarni, xususan aldosteronni sekretsiyalaydi. Koptokchali zonaga qo'shni bo'lgan zona (75%) glukokortikoid gormonlarini ishlab chiqaradi. Tarmoq zonasi, miyaga yaqin bo'lgan, androgenidan ishlab chiqaradi. Koptokchali zonaning hujayralari doimiy ravishda to'rsimon zonadan tarmoq zonaga ko'chadi [5].

Buyrak usti bezining miyali moddalarini 6–7-haftalarda embriogeneza simpatoblasta orqali shakllanadi. Bu hujayralar simpatik asab tarmog'idan chiqib, interrenal tanaga kiradi. Miyali modda tomonidan ishlab chiqariladigan gormonlar katexolaminlar. Fiziologik aldosteron xolesterindan boshlab olti bosqichda sintezlanadi. Birinchi to'rt bosqichlar aldosteron va kortizol sintezi uchun umumiydir, faqat oxirgi ikki bosqich koptokchali zonaga xos bo'lib, aldosteron ishlab chiqaradi. Xolesterol ketma-ketlik bilan 21-gidroksilaza, 11-gidroksilaza va 18-gidroksilaza fermentlari orqali oksidlanadi. Xolesterol-dismolaza (CYP11A1), 21-gidroksilaza (CYP21A2) va aldosteron-sintaza (CYP11B2) 450 sitoxromlari (CYP) bo'lib, ular elektronlarni NADPH-oksidadasi orqali yordamchi oqsillar orqali qabul qiluvchi genni o'z ichiga olgan membranaga bog'langan fermentlardir. Ular gidroksillash yoki boshqa oksidlanish jarayonlarini amalga oshirish uchun molekulyar kisloroddan foydalanadilar. Giperaandrogenik holatlar quyidagi sabablarga ko'ra yuzaga keladi: • Polikistoz tuxumdonlari sindromi. Boshqa shakllari farqlanadi: birinchi (Shtein-Leventhal sindromi) va ikkinchi (gipotolamik sindromning neyroendokrin shakli, gipermlkemiya sindromi yoki boshlang'ich gipotiroidizm fonida). • Idio-patik girsutizm. • Tug'ma buyrak usti bezlari po'stlog'ining disfunktsiyasi. • Teka-gistologik va stromal gipertrofiya tuxumdonlari. • Buyrak usti bezlarining virilizatsiyalovchi o'smalari. • Androgenlarni ishlab chiqaruvchi tuxumdon o'smalari. GnRG sekretsiyasining ortishi ikkilamchi bo'lishi mumkin, ya'ni androgenlarning giperproduksiyasiga va tuxumdonlarda estradiol sintezining kamayishiga javoban ishlab chiqariladi. Steroidlarning biogeneza birinchi darajali buzilishi primordial follikulalarning o'sish va rivojlanishining auto-para-krin tartibga solinishi va 17 α -gidroksilaza (CYP450c17) enzimi disregulyatsiyasi natijasida yuzaga keladi, va estradiol darajasining pasayishi GnRH sekretsiyasini stimulyatsiya qiladi. Giperaandrogeniyani shakllanishida yog'li to'qima muhim rol o'ynaydi, chunki unda steroid gormonlari ishlab chiqariladi va bu GnTG stimulyatsiyasidan mustaqildir [8].

75% hollarda buyrak usti bezlari bezining tuz o'zgartiruvchi shakli mineralokortikoidlar yetishmovchiligi tufayli rivojlanadi, bu esa progesteronning buyrak usti bezlari korasining klubochkali zonasi orqali deoksikortikosteron ga aylanishini qiyinlashtiradi. Bunday holatlarda BUBTN ning tuz o'zgartiruvchi shakli tashxislanadi. Ushbu shaklda asosiy klinik ifodalar mineralokortikoidlar yetishmovchiligi bilan bog'liq bo'lgan kasallik belgilari bo'ladi. Kasallikning manifestatsiyasi postnatal davrda sodir bo'ladi, bu bilan birga qizlar uchun menstruatsiya siklini buzilishi, arterial gipertenziya, ba'zi hollarda – bepustlik kuzatilishi mumkin. Har ikki jinsdagi bolalarda tezlashgan jismoniy rivojlanish, skeletning erta differensiyasi kuzatiladi. Diagnostika uchun bazaviy va stimulyatsiyalangan AKTG, 11-dezoksikortizol, 11-DOK va androgollar darajasini o'lchash ishlatiladi. 11-DOK darajasi 10–40 marta oshgan, bazaviy 11-DOK darajasi esa 10–15 marta oshgan. Diagnostikani tasdiqlash uchun 11-DOK ning asosiy metabolitlari darajasini aniqlash kerak. Aldosteron va ARP darajalari tez-tez pasaygan, gipokaliyemiya kuzatilishi mumkin. Kompyuter tomografiyasi (KT), magnit-rezonans tomografiyasi (MRT) buyrak usti bezlarining gipoplaziyasini aniqlaydi. Kasallik og'ir arterial gipertenziya, tez charchash, taxikardiya, mushak gipotoniyasi, poliuriya, ruhiy va jismoniy rivojlanishning orqada qolishi bilan namoyon bo'ladi. Tashxisni tasdiqlash gipokaliyemiya, metabolik alkaloz, ARP faolligi va plazmadagi aldosteron darajalarining past bo'lishi bilan amalga oshiriladi. Ba'zi BUBTN shakllarida (lipidli giperplaziya buyrak usti bezlariv, 11 α -gidroksilaza defitsiti, 3 β -gidroksilazadegidrogenaza defitsiti, 21-gidroksilaza defitsiti) mineralokortikoidlarning defitsiti kuzatiladi, bu esa tuzni saqlash sindromiga olib keladi. Buyrak usti bezlarilar steroidlar ishlab

chiqaradi, ularning barchasi uchun bir xil substrat — xolesterin. 11 α -gidroksilaza ta'sirida xolesterindan barcha kortikosteroidlarning prekursorlari hosil bo'ladi. Ushbu fermentning defekti natijasida buyrak usti bezlari kortikosteroidlarning barcha guruhlarini, shu jumladan glukokortikoidlar, mineralokortikoidlar va androgenlarning sintezini buzadi. Kortizol defitsiti, salbiy fikriy orqaga aloqa prinsipi orqali AKTG sekretsiyasini rag'batlantiradi, bu esa buyrak usti bezlari kortikasining gipertrofiyasiga olib keladi. AKTG ortiqchalik steroidogenezni kuchaytiradi. Ko'plab BUBTN shakllarida buyrak usti bezlari androgenlarning sekretsiyasi kuchayadi, bu esa ayol bemorlarda virilizatsiyaga olib keladi [9].

Kasallik STAR oqsili defekti bilan bog'liq bo'lib, bu oqsil xolesterinni buyrak usti bezlari va gonadlar hujayralarining mitoxondriyasiga olib borishni ta'minlaydigan transport oqsilidir. STAR geni 8-xromosomaning qisqa tarmog'ida, 8p11.23 lokusida joylashgan. Ushbu oqsil steroid gormonlarining biogenetik sintezining birinchi bosqichini amalga oshiradi. Buyrak usti bezlarilarda u steroid gormonlarini sintez qilishning birinchi bosqichini amalga oshiradi. Ushbu genning mutatsiyasi oddiy bo'lmagan tug'ma giperplaziya buyrak usti bezlari, lipidli giperplaziya shaklini keltirib chiqaradi. Ushbu fermentning yetishmovchiligi aldosteron, kortizol, androgenlarning sintezini bloklaydi. AKTG darajasi va renin faolligi oshadi. Kasallik, yangi tug'ilgan chaqaloqlarda tuz saqlash krizining simptomlari bilan, hayotning birinchi ikki haftasida namoyon bo'ladi. Deyarli barcha bemorlar tug'ilganidan keyin birinchi kunlarda o'lishadi [5].

Qon bosimining doimiy oshishi bilan, bemorlarda gipertenziya kasalligi bilan bog'liq bo'lgan maqsadli organlarning shikastlanishiga xos belgilari rivojlanadi: yurak chegaralarining kengayishi, ko'z tarmog'i tomirlarining o'zgarishi, buyraklarning zararlanishi. Qon bosimining oshishi 11-DOK darajasining oshishiga to'liq mos kelmasligi mumkin. Ba'zi hollarda, arterial gipertenziya bu bemorlarda kattalar yoki o'smirlik davrida aniqlanadi (notipik shakl). Bunday hollarda CYP11B1 genidagi nuqson noaniq bo'lishi mumkin.

11 β -gidroksilaza yetishmovchiligi homilalik davrda ham aniq bo'lgan ancha kuchli giperaandrogeniya bilan bog'liq. Tug'ilish vaqtida qizlarning tashqi jinsiy organlari biseksual shaklga ega bo'ladi: klitor gipertrofiyalashgan, labiyalar skrotumga o'xshash bo'lishi mumkin. O'g'il bolalarda tug'ilishda tashqi jinsiy organlar bolaning jinsiga mos keladi, lekin jinsiy a'zo o'rtacha kattalashgan bo'lishi mumkin. Tug'ilgandan so'ng tezda erta jinsiy va jismoniy rivojlanish boshlanadi.

Tashxisni bazal va stimulyatsiya qilingan AKTG darajalarini, 11-dezoksikortizol, 11-dezoksikortikosteron va androgenlarni o'lchash orqali qo'yish mumkin. Ushbu patologiyada 11-dezoksikortizol darajasi 10–40 marta, bazal 11-dezoksikortikosteron darajasi esa 10–15 marta oshgan bo'ladi [12].

Diagnostika uchun bazaviy va stimulyatsiyalangan AKTG, 11-dezoksikortizol, 11-DOK va androgenlar darajasini o'lchash ishlatiladi. 11-DOK darajasi 10–40 marta oshgan, bazaviy 11-DOK darajasi esa 10–15 marta oshgan. Diagnostikani tasdiqlash uchun 11-DOK ning asosiy metabolitlari darajasini aniqlash kerak. Aldosteron va ARP darajalari tez-tez pasaygan, gipokaliyemiya kuzatilishi mumkin. Kompyuter tomografiyasi (KT), magnit-rezonans tomografiyasi (MRT) buyrak usti bezlarining gipoplaziyasini aniqlaydi. Kasallik og'ir arterial gipertenziya, tez charchash, taxikardiya, mushak gipotoniyasi, poliuriya, ruhiy va jismoniy rivojlanishning orqada qolishi bilan namoyon bo'ladi. Tashxisni tasdiqlash gipokaliyemiya, metabolik alkaloz, ARP faolligi va plazmadagi aldosteron darajalarining past bo'lishi bilan amalga oshiriladi. Ba'zi BUBTN shakllarida (lipidli giperplaziya buyrak usti bezlariv, 11 α -gidroksilaza defitsiti, 3 β -gidroksilazadegidrogenaza defitsiti, 21-gidroksilaza defitsiti) mineralokortikoidlarning defitsiti kuzatiladi, bu esa tuzni saqlash sindromiga olib keladi. Buyrak usti bezlarilar steroidlar ishlab chiqaradi, ularning barchasi uchun bir xil substrat — xolesterin. 11 α -gidroksilaza ta'sirida xolesterindan barcha kortikosteroidlarning prekursorlari hosil bo'ladi. Ushbu fermentning defekti natijasida buyrak usti bezlari kortikosteroidlarning barcha guruhlarini, shu jumladan glukokortikoidlar, mineralokortikoidlar va androgenlarning sintezini buzadi. Kortizol defitsiti AKTG sekretsiyasini rag'batlantiradi, bu esa buyrak usti bezlari po'stlog'ining gipertrofiyasiga olib keladi. AKTG

ortiqchalik steroidogenezni kuchaytiradi. Ko'plab BUBTN shakllarida buyrak usti bezlari androgenlarining sekretsiyasi kuchayadi, bu esa ayol bemorlarda virilizatsiyaga olib keladi [20].

Kasallik STAR oqsili defekti bilan bog'liq bo'lib, bu oqsil xolesterinni buyrak usti bezlari va gonadlar hujayralarining mitoxondriyasiga olib borishni ta'minlaydigan transport oqsilidir. STAR geni 8-xromosomaning qisqa tarmog'ida, 8p11.23 lokusida joylashgan. Ushbu oqsil steroid gormonlarining biogenetik sintezining birinchi bosqichini amalga oshiradi. Buyrak usti bezlarida u steroid gormonlarini sintez qilishning birinchi bosqichini amalga oshiradi. Ushbu genning mutatsiyasi oddiy bo'lmagan tug'ma giperplaziya buyrak usti bezlari, lipidli giperplaziya shaklini keltirib chiqaradi. Ushbu fermentning yetishmovchiligi aldosteron, kortizol, androgenlarning sintezini bloklaydi. AKTG darajasi va renin faolligi oshadi. Kasallik, yangi tug'ilgan chaqaloqlarda tuz saqlash krizining simptomlari bilan, hayotning birinchi ikki haftasida namoyon bo'ladi. Deyarli barcha bemorlar tug'ilganidan keyin birinchi kunlarda o'lishadi [12].

Qon bosimining doimiy oshishi bilan, bemorlarda gipertenziya kasalligi bilan bog'liq bo'lgan maqsadli organlarning shikastlanishiga xos belgilari rivojlanadi: yurak chegaralarining kengayishi, ko'z tarmog'i tomirlarining o'zgarishi, buyraklarning zararlanishi. Qon bosimining oshishi 11-DOK darajasining oshishiga to'liq mos kelmasligi mumkin. Ba'zi hollarda, arterial gipertenziya bu bemorlarda kattalar yoki o'smirlik davrida aniqlanadi (nontipik shakl). Bunday hollarda CYP11B1 genidagi nuqson noaniq bo'lishi mumkin.

11 β -gidrokshilaza yetishmovchiligi homilalik davrda ham aniq bo'lgan ancha kuchli giperaandrogeniya bilan bog'liq. Tug'ilish vaqtida qizlarning tashqi jinsiy organlari biseksual shaklga ega bo'ladi: klitor gipertrofiyalashgan, labiyalar skrotumga o'xshash bo'lishi mumkin. O'g'il bolalarda tug'ilishda tashqi jinsiy organlar bolaning jinsiga mos keladi, lekin jinsiy a'zo o'rtacha kattalashgan bo'lishi mumkin. Tug'ilgandan so'ng tezda erta jinsiy va jismoniy rivojlanish boshlanadi.

Taxshisni bazal va stimulatsiya qilingan AKTG darajalarini, 11-dezoksikortizol, 11-dezoksikortikosteron va androgenlarni o'lchash orqali qo'yish mumkin. Ushbu patologiyada 11-dezoksikortizol darajasi 10-40 marta, bazal 11-dezoksikortikosteron darajasi esa 10-15 marta oshgan bo'ladi [4]. Qizlarda tug'ma buyrak usti bezi po'stlog'i disfunktsiyasini reabilitatsiya qilish murakkab multidisiplinar muammo hisoblanadi. 46XX ayol kariotipi va ichki ayol jinsiy a'zolarining to'g'ri shakllanganligini inobatga olgan holda, ularning ayol jinsiga moslashuvi zarurati shubha tug'dirmaydi. Virilizatsiyalangan tashqi jinsiy a'zolarini jarrohlik yo'li bilan feminizatsiya qilish, mineralokortikosteroidlar va glyukokortikosteroidlar darajasini normallashtirishga qaratilgan to'g'ri tanlangan o'rinbosar gormonal terapiya bilan birga, bu kasallik bilan tug'ilgan qizlarni davolashda muhim rol o'ynaydi.

Tashqi jinsiy a'zolarining bir martalik feminizatsion plastikasi chaqaloqlik yoshida o'tkazilishi xalqaro tavsiyalarga muvofiqdir. Bunday operatsiyaga ustunlik berilishining sababi faqat tashqi jinsiy a'zolarining yaxshi plastik imkoniyatlari emas, balki ayol gipospadiyasini bartaraf etish zarurati bilan ham bog'liq. Gipospadiya siydik-tanosil tizimi tomonidan asoratlar rivojlanish xavfini tug'diradi.

Chaqaloqlik yoshida bir martalik feminizatsion operatsiyani o'tkazish sharti – mini-pubertetning yuzaga kelishidir. Bu davrda gipotalamo-gipofizar-tuxumdon tizimining vaqtinchalik faollashuvi kuzatiladi, natijada tashqi jinsiy a'zolar shilliq qavatining estrogenizatsiyasi, qon ta'minotining kuchayishi, elastiklik va regeneratsiya qobiliyatining oshishi sodir bo'ladi. Shu tufayli, shakllanayotgan chandiq o'zgarishlari minimal bo'ladi. Ayniqsa, glyukokortikoid yetishmovchiligi to'g'ri kompensatsiya qilinganda, androgenlarning nishon to'qimalarga ta'siri bartaraf etiladi. Bolalik yoshida buyuriladigan glyukokortikosteroid dozalari odatda yuqoriroq bo'ladi (15–17 mg/m²), 1 yoshdan keyin esa odatda 10–12 mg/m² dan oshmaydi. Bu esa androgenlarning nishon to'qimalarga nisbatan kuchliroq ta'sir ko'rsatishiga olib kelishi mumkin. Bir martalik feminizatsion plastikasi uzoq muddatli natijalari faqat bemorlar balog'at yoshiga yetgandan keyin, ya'ni taxminan 15 yildan so'ng to'g'ri baholanishi mumkin. Ilmiy adabiyotda introitoplastika bajarishning 10 dan ortiq usuli va gipertrofiyalangan klitor plastikasi uchun 5 dan ortiq

usul tasvirlangan bo'lib, ularning faqat oz qismi vaqt sinovidan o'tgan. Eng yuqori asoratlar chastotasi (qin stenozlari) perineal teri bo'laki bilan plastikada qayd etilgan. Passerini-Glazel tomonidan taklif qilingan umumiy siydik-tanosil kanali shilliq qavatidan fartuksimon bo'lak yordamida qin plastikasi esa kamroq asoratlar bilan o'zini yaxshi ko'rsatgan. Ushbu operatsion usul qinning issiqlik va vibratsion sezgirligini saqlab qolishga imkon beradi.

Bir martalik feminizatsion operatsiyalarning yaxshi kosmetik va funktsional uzoq muddatli natijalariga qaramay, ularning kamchiliklari haqida munozaralar tinmagan. Haqiqatan ham, chaqaloqlik yoshida gormonal terapiyaning o'ziga xos jihatlari va uzoq muddatda sun'iy qin kirishi stenozlari yuqori (32% gacha) bo'lishi mumkinligi ma'lum. Mazkur masalaga mahalliy ilmiy adabiyotda yetarlicha e'tibor qaratilmaganligi sababli, chaqaloqlik yoshida bajarilgan bir martalik feminizatsion plastikalar seriyasini namoyish etish bolalar urologlari, ginekologlari va endokrinologlari uchun foydali bo'lishi mumkin. Tug'ma buyrak usti bezi po'stlog'i disfunktsiyasi bo'lgan qizlarning 41,6% birinchi jinsiy belgilarining erta paydo bo'lishi, adrenarxe, suyak yoshining tezlashishi bilan namoyon bo'lib, asosiy kasallikning dekompensatsiyasi bilan bog'liq. Jinsning shakllanishida buzilishlarga olib keladigan kasalliklardan biri – bu tug'ma buyrak usti bezi po'stlog'i disfunktsiyasidir. Ayol jinsiga mansub bolalarda bu holat odatda virilizatsiya bilan yoki virilizatsiyasiz urogenital sinus shakllanishi va kloaka anomalialar bilan kechadi, ko'pchilik hollarda esa jarrohlik to'g'irlashni talab qiladi. Ushbu patologiyani jarrohlik yo'li bilan davolashning yangi yo'nalishi – klitor sezgirligini saqlab qolish hisoblanadi. Bu bemor ayollarning orgazmga erishish imkoniyatini oshiradi, natijada nafaqat biologik jarayonlarga, balki psixologik va ijtimoiy moslashuvga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

BUBTD bo'lgan qizning tashqi ko'rinishi quyidagicha:

— Tana tuzilishi erkak tipida, keng yelkalari, qisqa qo'l-oyoqlari, mushak va suyak to'qimalarining giperplaziyasi, viril gipertrixoz belgilari.

— Kichik jinsiy lablar yetarlicha rivojlanmagan mushak shaklida.

— Klitor uzunligi 4 sm.

Urogenital sinus shakli va o'lchamlarini aniqlash uchun operatsiya vaqtida siydik-tanosil tizimining endoskopik tekshiruvini o'tkazildi, shundan so'ng jarrohlik aralashuvi sxemasi belgilandi.

Birinchi bosqichda kavernoz jismlar rezeksiyasi amalga oshirildi, bunda klitor boshchasi, dorsal tomir-nerv to'plami, siydik yo'li plastikasi va kichik jinsiy lablar plastikasini saqlab qolish ta'minlanadi.

Ikkinchi bosqichda uretoplastika va vaginoplastika bajariladi.

— Klitorning taktik sezgirligi saqlanib qolgan.

— Siydik chiqarish erkin, to'sqiniksiz.

— Qinning diametri yoshga mos me'yorlarda edi.

Bir martalik feminizatsion plastikalarini chaqaloqlik va erta yoshda o'tkazish ko'rsatkichlari cheklangan. Jarrohlik aralashuvi faqat siydik yo'llarining qaytalanuvchi infeksiyalari va disfunktsional siydik chiqarish holatlarida maqsadga muvofiq bo'lishi mumkin. BUBTD bilan kasallangan bemorlarda uzoq muddatli glyukokortikoid va mineralokortikoid terapiya jarrohlik davolashning muvaffaqiyatli o'tishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Chaqaloqlik yoshidagi bemorlarda kichik to's tuzilishining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda, yengil va o'rtacha darajadagi gipospadiyada shilliq qavatning fartuksimon bo'laki yordamida yaxshi natijaga erishish mumkin. Og'ir darajadagi gipospadiyada esa urogenital mobilizatsiyani amalga oshirish maqsadga muvofiqdir.

Tug'ma buyrak usti bezi po'stlog'i disfunktsiyasi (TBBPD) bo'lgan qizlarda tashqi jinsiy a'zolarining virilizatsiyasi quyidagicha namoyon bo'ladi:

— Klitorning kattalashishi (hatto penis shaklida bo'lishi mumkin),

— Katta jinsiy lablarning birlashishi,

— Urogenital sinusning perzistentligi, ya'ni qinning pastki ikki uchdan bir qismi va siydik yo'lining birlashishi va kattalashgan klitor ostida ochilishi.

Taxshisdagi qiyinchiliklar:

Tug'ilganda jinsni aniqlashda xatoliklar tez-tez uchraydi. Virilizatsiyalangan qiz bola ko'pincha gipospadiyasi va ikki tomonlama kryptorxizmi bo'lgan o'g'il bola sifatida qabul qilinadi. Shunga

qaramay, hatto yuqori darajadagi virilizatsiyada ham qizlarning tuxumdonlari va bachadoni normal rivojlangan bo'ladi, ularning xromosomalari esa XX (ayol jinsiga mansub) bo'lib qoladi. Buning sababi shundaki, homiladorlik davrida ortiqcha androgen ishlab chiqarilishi tashqi jinsiy a'zolar hali to'liq jinsiy differensiallanmagan vaqtda boshlanadi.

Birinchi o'n yil ichida ular geteroseksual turdagi erta jinsiy yetilish belgilari bilan rivojlanadilar. Prader tasnifiga ko'ra, tashqi jinsiy a'zolarning virilizatsiyasi besh darajaga bo'linadi:

1-daraja – Klitorning biroz kattalashishi, qin kirishi normal.

2-daraja – Klitor giperplaziyasi, katta jinsiy lablarning qisman birlashishi (orqa birlashma yuqori).

3-daraja – Katta klitor, uning aniq shakllangan boshchasi, katta jinsiy lablarning birlashishi va urogenital sinus mavjud.

4-daraja – Klitor normal penis shaklini oladi va unda siydik yo'li (penil uretra) mavjud.

5-daraja – Klitor to'liq o'g'il bolalardagi penisga o'xshaydi.

Jarrohlik muolajalar va ularning o'rni:

Tashqi jinsiy a'zolarning rivojlanish nuqsonlari diagnostika, davolash va rehabilitatsiya nuqtayi nazaridan murakkab masala hisoblanadi. Erta jarrohlik tuzatish to'g'ri tarbiya, psixologik barqarorlik va optimal jinsiy hamda ijtimoiy moslashuvni ta'minlash uchun juda muhim.

Birinchi bosqich (2 yoshgacha amalga oshirilishi tavsiya etiladi):

Gipertrofiyalangan klitor hajmini kamaytirish, Urogenital sinusi ajratish.

Bu yoshda bolaning jinsiy identifikatsiyasi hali shakllanmaganligi sababli, operatsiya psixologik jihatdan kamroq ta'sir qiladi.

Ikkinchi bosqich – introitusni (qin kirishini) shakllantirish:

Turli tashqi jinsiy a'zolar nuqsonlari bo'lgan qizlarda feminizatsiya plastikasi doirasida eng qiyin va yetarlicha ishlab chiqilmagan soha hisoblanadi.

Bu sohaning kam o'rganilganligi patologiyaning nisbatan kam uchrashishi bilan bog'liq.

Jarrohlik usullari:

— Ko'p bosqichli yoki bir bosqichli yondashuv: bu jarrohlik texnikasi, vaqt va taktik jihatdan farqlanadi.

— Introitoplastika usullari:

Uretravaginal fistulani yopish bilan qo'shilgan plastika,

Klitor terisidan kichik jinsiy lablarni shakllantirish,

Mushak gomoslogidan katta jinsiy lablarni shakllantirish.

Ko'pgina klinikalarda hozirgi kunda siydik va jinsiy yo'llarni ajratmagan holda introitoplastika o'tkazish qabul qilingan. Biroq, bu usulning kamchiligi shundaki, jinsiy hayot boshlangandan keyin siydik va jinsiy yo'llarning takroriy infeksiyalari rivojlanishi mumkin. Ushbu asoratlar tufayli, jinsiy va siydik yo'llarini ajratib introitoplastika bajarish afzaldir [4].

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Врожденная дисфункция коры надпочечников (адреногенитальный синдром) Кодирование по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем: E25.0, E25.8, E25.9 Год утверждения (частота пересмотра): 2021.
2. ДЕДОВ И. И. и др. СПОСОБ ФЕМИНИЗИРУЮЩЕЙ ПЛАСТИКИ И РАЗОБЩЕНИЯ МОЧЕВЫХ И ПОЛОВЫХ ПУТЕЙ ПРИ ВЫСОКОМ УРЕТРО-ВАГИНАЛЬНОМ СЛИЯНИИ У ДЕВОЧЕК ПУБЕРТАТНОГО ВОЗРАСТА С ВРОЖДЕННОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ.
3. Кушнарева О. Э. и др. Репродуктивное здоровье женщины и его связь с врожденной дисфункцией коры надпочечников // Вопросы питания. – 2018. – Т. 87. – №. 5 приложение. – С. 260-261.
4. Гирш Я. В., Курикова Е. А. ВРОЖДЕННАЯ ДИСФУНКЦИЯ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ: СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ // Вестник СурГУ. Медицина. – 2020. – №. 2 (44). – С. 46-53.
5. Терещенко И. В. Глюкокортикоидная терапия врожденной дисфункции коры надпочечников неклассической формы у женщин // Акушерство и гинекология. – 2016. – №. 4. – С. 101-106.
6. Милыева Н. М. Современное представление о патогенезе и особенности реализации репродуктивной функции у женщин с врожденной дисфункцией коры надпочечников // Уральский медицинский журнал. 2019. № 15 (183). – 2019.
7. Мохорт Т. В. Неклассическая форма врожденной дисфункции коры надпочечников // Здравоохранение (Минск). – 2015. – №. 8. – С. 51-56.
8. Мокрышева Н. Г. и др. Клинические рекомендации" врожденная дисфункция коры надпочечников (адреногенитальный синдром)" // Ожирение и метаболизм. – 2021. – Т. 18. – №. 3. – С. 345-382.
9. Пузикова О. З. и др. Вопросы патогенеза, клиники, диагностики синдрома гиперандрогении у девочек-подростков // Педиатрия. Журнал им. ГН Сперанского. – 2015. – Т. 94. – №. 5. – С. 107-113.
10. Талыблы А. А., Алиева Э. М., Ахундова Н. Э. Причины развития синдрома гиперандрогении в период полового созревания // Медицинские новости. – 2020. – №. 3 (306). – С. 75-78.
11. Арипова Ф. С., Гайбуллаева Д. Ф., Карибаев Е. Е. СИНДРОМ ГИПЕРАНДРОГЕНИИ У ДЕВОЧЕК ПУБЕРТАТНОГО ВОЗРАСТА // Re-health journal. – 2024. – №. 2 (22). – С. 20-29.
12. Герасимович Г. И. Особенности репродуктивной системы в различные возрастные периоды жизни женщины // Здравоохранение (Минск). – 2015. – №. 3. – С. 18-29.

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 1

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 6, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000